

Η ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Η εικονικότητα στην ψηφιακή εποχή έχει κερδίσει ευρεία απήχηση μέσω του φωτορεπορτάζ το οποίο καταλαμβάνει κεντρικό αστικό και κοινωνικό ρόλο στα ΜΜΕ. Οι εμβληματικές εικόνες ανακαλούν στη μνήμη μια ροή γεγονότων, χώρων, πολιτισμών, φορτισμένων συναισθηματικά από ατομικές ή συλλογικές δράσεις. Η απήχηση αυτών των φωτογραφιών που χαρακτηρίζονται ως εμβληματικές επεκτείνεται σε ένα αφήγημα, ένα μύθο προέλευσης και μια ιστορία δημόσιας αποδοχής ή επιρροής, μετασχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανόηση της φωτογραφίας και του δημόσιου πολιτισμού, παρέχοντας παράλληλα πόρους για δημοκρατική επικοινωνία και στοχαστικό προβληματισμό πάνω στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα (Hariman & Lucaites, 2007). Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας επιδρά στα κοινωνικά κινήματα αφ ενός μεν στο επίπεδο της οργάνωσης και της κινητοποίησης αφ ετέρου δε στην εξάπλωση της πληροφορίας σε ολόκληρη την κοινωνική δομή (Castells, 2010). Αναγκαία συνθήκη για να χαρακτηριστεί μια εικόνα ως εμβληματική είναι τα σύμβολά της να μεταδίδουν μια οπτική έννοια αποκαλυπτική μιας ολόκληρης κουλτούρας. Στο No Caption Needed, ο Robert Hariman και ο John Louis Lucaites ορίζουν την εμβληματική φωτογραφία ως μίας μορφή δυναμικής δημόσιας τέχνης. Οι εμβληματικές εικόνες αποκαλύπτονται ως μοντέλα οπτικής ευλωτίας, καθοδηγήσεις για τη συλλογική μνήμη, μέσα πειθούς σε όλο το πολιτικό φάσμα και κρίσιμη πηγή για κριτικό στοχασμό (Hariman & Lucaites, 2007).

Σε μια πιο προχωρημένη θεώρηση, σύμφωνα με την Blaagard οι εμβληματικές εικόνες χαρακτηρίζονται είτε ως εικονικές-στοχαστικές είτε ως πολιτικές-αγωνιστικές ή και τα δύο ταυτόχρονα ενώ στην τελευταία περίπτωση οι ενσωματωμένες οπτικές χειρονομίες αυτών των εικόνων μπορούν να επιφέρουν πολιτικές πράξεις αλλαγής (Blaagaard, 2019). Οι διαδικασίες διάδοσης των εικόνων μέσω διαδικτυακής διαμοίρασης (internet sharing) συνήθως μέσω ιστοσελίδων φιλοξενίας, βίντεο, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εξαπλώνουν το μήνυμα των εικόνων διαμαρτυρίας προκειμένου να πυροδοτήσουν και να επεκτείνουν μια κοινωνική αντίδραση.

Στην περίπτωση των διαδηλώσεων κατά της λιτότητας του κινήματος των αγανακτισμένων στην Αθήνα του 2011-2012 οι εμβληματικές φωτογραφίες των διαδηλωτών πυροδοτήσαν, ανατροφοδότησαν και εμπύχωσαν τους διαδηλωτές. Το κίνημα της πλατείας στην Ελλάδα ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου του 2011 σε απάντηση ενός χλευαστικού καλέσματος, των ισπανών διαδηλωτών στην πλατεία Puerta del Sol της Μαδρίτης «Κάντε ησυχία μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες». Η αντίδραση μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού υπήρξε άμεση στο κάλεσμα μιας ανώνυμης σελίδας που εμφανίστηκε στο facebook. Δημιουργοί της υπήρξαν, σύμφωνα με τη «Real News» (29/5), δύο τελειόφοιτοι μαθητές της Σχολής Μωραΐτη και του Κολλεγίου Αθηνών, με τη βοήθεια ενός φίλου τους, αγνώστων λοιπών στοιχείων – ανώνυμοι, όλοι τους, μέχρι σήμερα. Τις επόμενες ημέρες είχαν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν 30.000 πολίτες στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης και 60.000 στη αντίστοιχη συγκέντρωση της Αθήνας. Ήταν η

περίοδος που οι άνθρωποι είχαν ανακαλύψει τη δύναμη του διαδικτύου στην οργάνωση της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Τα μέτρα λιτότητας που είχαν επιβληθεί στην Ελληνική κοινωνία από την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχαν ήδη ξεσηκώσει το προηγούμενο διάστημα των 15 μηνών ισχυρές φωνές διαμαρτυρίας, προπηλακισμούς πολιτικών σε δημόσιους χώρους, οργάνωση άλλων κινημάτων ανυπακοής όπως το «Δεν πληρώνω», μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις και εννιά πανεργατικές απεργίες οι οποίες είχαν αφήσει ασυγκίνητη την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα τις ημέρες που είχαν προηγηθεί από το διαδικτυακό κάλεσμα ένας νεαρός διαδηλωτής των αυτόνομων συνδικάτων μετά από άγρια απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ βρέθηκε με σπασμένο κρανίο από αστυνομικό γκλομπ να χαροπαλεύει στην εντατική (efsyn, 2020).

Περισσότεροι από 30 χιλιάδες πολίτες έδωσαν ένα δυναμικό παρόν στην πλατεία Συντάγματος για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους στο Μνημόνιο και τα νέα κυβερνητικά μέτρα. Κυριάρχησε ο αποκλεισμός της Βουλής από διαδηλωτές με βασικό σύνθημα «Κλέφτες», ενώ χαρακτηριστική χειρονομία έκφρασης της αγανάκτησης του συγκεντρωμένου πλήθους ήταν οι μούντζες προς τους εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου (EIKONA 1). Ο χώρος της πλατείας Συντάγματος απέκτησε μια άλλη λειτουργία: Το κάτω τμήμα της πλατείας οργανώθηκε ως χώρος συνελεύσεων με αμεσοδημοκρατικά αιτήματα, ενώ πλήθος χεριών υψώνονταν για να εγκρίνουν την έκδοση των πρώτων ψηφισμάτων που απαιτούσαν «ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ! ΙΣΟΤΗΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ –ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ» (efsyn, 2020).

EIKONA 1. Από pitsirikos, 2011, φωτογραφία στο άρθρο «Χέρια» [214.jpg \(1126×845\) \(pitsirikos.net\)](http://pitsirikos.net/214.jpg)

Επί μέρες οι πολίτες συνέρρεαν στις πλατείες, στο καθιερωμένο πια ραντεβού ενώ στήνονταν και οι πρώτες σελίδες στο διαδίκτυο. Στο Twitter είχαν δημιουργηθεί τρεις βασικές «ομάδες»

συζήτησης (#greekrevolution, #aganaktismenoi, #M25gr, #25mgr) όπου οι χρήστες κοινοποιούσαν τις απόψεις τους για τη κινητοποίηση, ανέβαζαν τις φωτογραφίες των δράσεων τους, οργάνωναν την επόμενη «κάθοδο» τους στις πλατείες και έστελναν τις ανταποκρίσεις τους από τα σημεία συγκέντρωσης. Ο θυμός ολοένα και αυξανόταν κυρίως κατά των πολιτικών εκπροσώπων. Βασικό χαρακτηριστικό των διαδηλωτών ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου αλλά και στα κόμματα και συνδικάτα που δεν αντιστάθηκαν στα μέτρα λιτότητας αρκετά όπως αναμενόταν. Το συναισθηματικό στοιχείο ήταν πολύ έντονο, η χειρονομία της ομαδικής μούντζας που κυριαρχούσε στις διαδηλώσεις και στο οπτικό υλικό υλοποιούσε τον ηθικό στιγματισμό των ενόχων για την κρίση. Κυκλοφορούσαν στα ΜΜΕ συνεχώς εικόνες στις οποίες οι παλάμες των χεριών άνοιγαν στοχεύοντας τη Βουλή. Οι περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούσαν και τα δυο χέρια για να μουντζώσουν, χειρονομία που επέτεινε την οργή τους με συνθήματα “κλέφτες- προδοτές” που τόνιζαν την εθνική προδοσία. Τα κοινωνικά δίκτυα μετατράπηκαν σε ένα συμβολικό περιβάλλον, σε έναν συμβολικό χώρο έκφρασης της πολιτικής βούλησης και σε μέσο προσέγγισης νέων μελών.

Ο αντιπολιτικός πατριωτισμός της πρώτης φάσης των «αγανακτισμένων» ενθουσίασε τα συντηρητικά ΜΜΕ. Η στάση τους άλλαξε άρδην όταν αντιλήφθηκαν τη ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος και, κυρίως, όταν αυτό προσπάθησε να εμποδίσει την ψήφιση του «μεσοπρόθεσμου» | Τ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΚΟΝΑ 2. Τάσος Κωστόπουλος. (2011). Ετσι δεθηκε το μισος Η εφημεριδα των συντακτων. https://www.efsyn.gr/arheio/fantasma-tis-istorias/244672_etsi-dethike-misos

Οι διαδηλωτές δεν ανήκαν σε ένα ορισμένο κόμμα ή συνδικάτο. Το κίνημα ήταν αυθόρμητο, ιδεολογικά ποικιλόχρωμο και πολιτικά αδέσποτο. Η ανθρωπογεωγραφία και τα σύμβολά του ήταν πολύ διαφορετικά από τα αντίστοιχα των παραδοσιακών διαδηλώσεων, άνθρωποι χωρίς

θητεία σε διαδηλώσεις. Η οξύτητα των συνθημάτων, που κινούνται πέραν του "πολιτικά ορθού" και είχαν βασικά ηθική-καταγγελτική χροιά (Λυγερός, 2011).

ΕΙΚΟΝΑ 3. 29 Ιουνίου 2011: Ομαδικό μούντζωμα κατά του Ελληνικού Κοινοβούλιου, την ώρα που ψηφίζεται το Μεσοπρόθεσμο σχέδιο. WIKIPEDIA.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_2011?fbclid=IwAR0tDrkK00e4Xo8uAqCs6LnKP_4TkXIFPa6kxohjDHeUnA1XopGE_m11_yU#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:20110629_Moutza_demonstrations_Greek_parliament_Athens_Greece.jpg

ΕΙΚΟΝΑ 4: 4 Ιουνίου 2011. Στην πλατεία Συντάγματος οι Αγανακτισμένοι. Για 11η συνεχόμενη μέρα στους δρόμους. Newsbeast.

<https://www.newsbeast.gr/aganaktismenoi/arthro/180883/stin-plateia-sudagmatos-oi-aganaktismenoi>

ΕΙΚΟΝΑ 5: Από Το Ποντίκι Web 30.10.2015 Έρευνα: Οι «αγανακτισμένοι» γκρέμισαν ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και ενίσχυσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. <https://www.topontiki.gr/2015/10/30/erevna-i-aganaktismeni-gkremisan-pasok-nd-ke-enischisan-siriza-ke-anel/>

Η μεγάλη χρονική διάρκεια των πολιτικών διαμαρτυριών καθώς και η αναπαραγωγή των εικόνων της πολιτικής διαμαρτυρίας με τις χειρονομίες της απόρριψης να αποτελούν υλικό για την επόμενη αγωνιστική κινητοποίηση, οδήγησε στην επόμενη έκρηξη των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου που μετατράπηκαν σ' όλη την Ελλάδα σε αντιμνημονιακές διαδηλώσεις και κυνηγητό των επισήμων και ανατροπή εν τέλει της κυβέρνησης τον Νοέμβριο 2011. Οι μαθητικές παρελάσεις -ένας από τους πιο σταθερούς θεσμούς στη συγχρονη ελληνική ιστορία- πήραν τη σκυτάλη της κοινωνικής διαμαρτυρίας και της πολιτικής απαξίωσης. Οι μαθητές γυμνασίων και Λυκείων ανά την χώρα ιδιοποιήθηκαν την χειρονομία των αγανακτισμένων από τις εμβληματικές φωτογραφίες των ανυψωμένων ανοιχτών χεριών μπροστά στη βουλή για να καταδηλώσουν την απαξίωσή τους καθώς παρήλυναν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Την αυλαία της απεικόνισης των μαθητικών αντιδράσεων άνοιξε ένας μαθητής που ανήκε σε πολυμελή οικογένεια με 16 παιδιά στη Λάρισα. Ο μαθητής κατά την διάρκεια της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2011 έστρεψε την ανοιχτή παλάμη του προς την εξέδρα των επισήμων. Η φωτογραφία της πολιτικής διαμαρτυρίας του μαθητή που η οικογένεια του δεν είχε χρήματα να ανταποκριθεί στο χαράτσι της ΔΕΗ απασχόλησε το πανελλήνιο και έφτασε ακόμη και στη Βουλή.

ΕΙΚΟΝΑ 6: Χαραλαμποπούλου, Ι. 2011. Σάλος στο διαδίκτυο με τη μούντζα του Λαρισαίου μαθητή. ΘΕΜΑ. <https://www.protothema.gr/greece/article/155640/salos-sto-diadiktyo-me-th-moyntza-toy-larisaiou-mathhth-/>

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022 φωτογραφίες με ομαδική μούντζα μαθητών δύο σχολείων προς τους επισήμους που κάθονταν στην εξέδρα σημάδεψε τη παρέλαση στα Ιωάννινα για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους. Οι φωτογραφίες έκαναν επίσης τον γύρο του διαδικτύου και πολλών ειδησεογραφικών μέσων.

ΕΙΚΟΝΑ 7: 22/02/2012. Μαθητές μούντζωσαν επισήμους στα Ιωάννινα. Φωτογραφίες από την επεισοδιακή παρέλαση. Newsbeast. <https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/307487/mathites-moudzosan-episimous-sta-ioannina>

ΕΙΚΟΝΑ 8: 22/02/2012. Μαθητές μούντζωσαν επισήμους στα Ιωάννινα. Φωτογραφίες από την επεισοδιακή παρέλαση. Newsbeast.

<https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/307487/mathites-moudzosan-episimos-sta-ioannina>

ΕΙΚΟΝΑ 9: 22.02.2012 Ιωάννινα: Ομαδική μούντζα σε παρέλαση – Βίντεο. ΡΕΘΗΜΝΟΣ

https://www.rethemnosnews.gr/ellada/173368_ioannina-omadiki-moyntza-se-parelasi-binteo?fbclid=IwAR0MEYfotuGqU5OVeFOjxcr8a9vnsmYeGnwQWsQsX47gQXipNa6yNrpaz

ΗΙ

Οι φωτογραφίες αυτές ανέδειξαν την αντίσταση των μαθητών και ιδιοποιήθηκαν στην συνέχεια από μαθητές στην Πάτρα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2012 οι οποίοι έστρεψαν την ανοιχτή παλάμη τους στην εξέδρα των επισήμων, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τα αισθήματα αγανάκτησης που είχαν κυριεύσει τους νέους.

ΕΙΚΟΝΑ 10: 25/03/2012. The students' munchies to the officials hold up well! ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. Οι μούντζες των μαθητών στους επισήμους καλά κρατούν! (protothema.gr)

ΕΙΚΟΝΑ 11: 25/03/2012 Έστρεψαν την ανοιχτή παλάμη τους στην εξέδρα των επισήμων. Στο δρόμο που χάραξε ο μαθητής στη Λάρισα και οι μαθητές στην Πάτρα. Newsbeast. <https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/324337/estrep-san-tin-anoihti-palami-tous-stin-exedra-ton-episimon>

Η ίδια χειρονομία κυκλοφόρησε επίσης ως οπτικό υλικό από πολλές λαϊκές αντιδράσεις πολιτών όπως στην περίπτωση του Ναυπλίου όταν ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναγορευόταν ως επίτιμος δημότης της πόλης, στις 30 Νοεμβρίου 2014, ενώ πολίτες και φορείς της περιοχής πραγματοποιούσαν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συνθήματα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και κρατούσαν πανό που έγραφε: “Ανεπιθύμητος ο πρωθυπουργός της φτώχειας και του αυταρχισμού”. Το μούντζωμα του πρωθυπουργού από τους διαδηλωτές καταδείκνυε την απαξίωση και στιγματισμό του, προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας.

ΕΙΚΟΝΑ 12: 30/11/2014. Ναύπλιο: Μούντζες και αποδοκιμασίες κατά Σαμαρά (ΦΩΤΟ-BINTEO). NEWSIT.

<https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/nayplio-moyntzes-kai-apodokimasies-kata-samara-fotovinteo/1539260/?fbclid=IwAR0X23Fumj7C52qG6rIvvBrfbgCkMYDKZ8TScfjgy3JEDAdePbMyp1SV7U4>

Οι μούτζες επέστρεψαν έξω από τη Βουλή στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας των υγειονομικών στις 30 Μαρτίου 2022 οι οποίοι από 7μηνου βρίσκονται σε αναστολή εργασίας υπό την απειλή της απόλυσής τους διότι αντιδρούν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους. Οι διαδηλώσεις και πορείες των υγειονομικών συνεχίζονταν ανελλιπώς κάθε εβδομάδα επί επτά

μήνες μέχρι την εκδήλωση της χειρονομίας απαξίωσης την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την Υγεία. Στη διαδήλωση χρησιμοποιήθηκαν και πάλι δακρυγόνα από την αστυνομία.

ΕΙΚΟΝΑ 13: 30/03/2022. «Επέστρεψαν» οι... μούντζες προς τη Βουλή: Υγειονομικοί αρνούνται να εμβολιαστούν και απειλούνται με απόλυση. BANKING NEWS.

<https://www.bankingnews.gr/koinonia/articles/617402/epestrepsan-oi-moyntzes-pros-ti-vouli-ygeionomikoi-arnoyntai-na-emvoliaστοyn-kai-apeiloyn-tai-me-apolysi>

ΕΙΚΟΝΑ 13: 30/03/2022. «Επέστρεψαν» οι... μούντζες προς τη Βουλή: Υγειονομικοί αρνούνται να εμβολιαστούν και απειλούνται με απόλυση. BANKING NEWS.

<https://www.bankingnews.gr/koinonia/articles/617402/epestrepsan-oi-moyntzes-pros-ti-vouli-ygeionomikoi-arnoyntai-na-emvoliaστοyn-kai-apeiloyn-tai-me-apolysi>

Βεβαίως η χειρονομία της μούντζας δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο κίνημα των αγανακτισμένων. Αποτελεί χειρονομία με αρχαίες ρίζες και παράδοση χιλιετηρίδων. Από την πρώτη της εννοιολόγηση στα Ελευσίνια μυστήρια ως απόθνηση της κατάρας ή του κακού, μετεξελίχθηκε στην εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ως απόρριψη, δημόσια διαπόμπευση και προσβολή. Σύμφωνα με τον λαογράφο Νικόλαο Γ. Πολίτη, στο περιοδικό "Λαογραφικά Σύμμεικτα" του 1921 η μούντζα ήταν συνηθισμένη πρακτική «Προς επίτασιν της ύβρεως πολλάκις προτείνουν αμφοτέρας τας χείρας με την παλάμην προς τα έξω και με διεσταλμένους ακτινοειδώς τους δακτύλους..» Όπως εξηγεί ο Πολίτης μούντζα εννοείται η μουντζούρα, που μεταφορικά μπορούμε να το αποδώσουμε στον στιγματισμό, την ηθική κηλίδα. Στα νεότερα χρόνια της Ελληνικής πολιτικής ιστορίας του 20ου αιώνα η μούντζα καθιερώθηκε ακόμη και από τον κινηματογράφο στην κωμωδία του 1965 "Υπάρχει και φιλότιμο» ενώ το όνομα του πρωταγωνιστικού ρόλου της ταινίας «Μαυρογιαλούρος» χαρακτήρισε μετέπειτα όλους τους διεφθαρμένους πολιτικούς κι έγινε μέρος της πολιτικής ορολογίας στην Ελλάδα.

Η εικόνα της ενσωματωμένης χειρονομίας του κινήματος των αγανακτισμένων το 2011 ιδιοποιήθηκε από τους μαθητές στις παρελάσεις, από τους διαδηλωτές τοπικών κινημάτων όπως του Ναυπλίου, από τους διαδηλωτές υγειονομικούς, σε παρόμοιες καταστάσεις προκειμένου να εκφράσει την αγανάκτηση στους εκπροσώπους του κοινοβουλίου. Στις εμβληματικές εικόνες των διαδηλωτών με τις χειρονομίες απαξίωσης του πολιτικού συστήματος «συντονίστηκαν μια σειρά από σημειωτικές (semiotic) μεταγραφές που προβάλλουν ένα συναισθηματικό σενάριο για τη διαχείριση μιας βασικής αντίφασης ή επαναλαμβανόμενης κρίσης» (Hariman & Lucaites, 2007). Στην περίπτωση αυτή οι διαδηλωτές δεν επιχείρησαν απλά να διαχειριστούν την βασική αντίφαση και την κρίση, αλλά κατάφεραν να ανατρέψουν την κυβέρνηση που ήταν υπαίτια για την κρίση και άφησαν παρακαταθήκη για τον τρόπο στιγματισμού των εκάστοτε αναξιόπιστων κυβερνήσεων για την 10ετία που ακολούθησε.

Σύμφωνα με τους χαριμαν η εννοιολόγηση των εμβληματικών εικόνων και του φωτορεπορτάζ χτίζεται στην υπόθεση της δημόσιας σφαίρας και διαβουλευτικής δημοκρατικής συμμετοχής. Οι εμβληματικές εικόνες της χειρονομίας μουντζώματος μπροστά στο κοινοβούλιο δεν προκάλεσαν ενόχληση η ξάφνιασμα στον θεατή αλλά ήταν άμεσα αναγνωρίσιμες, ενέπιπταν στην σφαίρα των συνηθισμένων αντιλήψεων και δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν πολιτικές αν εμφανίζονταν εκτός πολιτικών πλαισίων (Blaagaard, 2018). Οι φωτογραφίες αυτές παρήγαγαν «αισθητική οικειότητα», ενώ οι συνεχείς αναπαραγωγές τους από τα ΜΜΕ πέτυχαν να καταστήσουν άμεσα αναγνωρίσιμο το θέμα της πολιτικής διαμαρτυρίας η οποία για τους Hariman and Lucaites αφορά «την αναπαράσταση γεγονότων σύμφωνα με συμβάσεις». Η συλλογικότητα γεννήθηκε μέσα από τη συναισθηματικότητα η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της εικονικότητας. Σύμφωνα με τους Hariman και Lucaites το «civic performance» ακολουθεί την ίδια λογική μέσω της διαδικασίας αναπαραγωγής του ίδιου από το κοινό και με αυτόν τον

τρόπο καθορίζεται η αστική επιτελεστικότητα (Hariman & Lucaites 2002). Η συγκεκριμένη χειρονομία, αν και κατακριτέα στις κοινωνικές σχέσεις, ωστόσο θεωρείται αποδεκτή πρακτική καταξιωμένη στην πολιτική για την διαπόμπευση των επίορκων πολιτικών εκπροσώπων. Ακόμη, το λάθος και η διαφωνία είναι πιθανά κυρίως να γίνουν αντιληπτα ως τρόποι πολιτικής στρατηγικής όταν χρησιμοποιούνται για την πλαισίωση της πραγματικότητας σύμφωνα με την ήδη καθιερωμένη πολιτική ή ενάντια σε αυτήν (Hariman & Lucaites 2002). Η δημόσια αναγνώριση επιτυγχάνεται μόνο στο βαθμό που η απεικόνιση τηρεί τους κοινωνικούς κώδικες. Έτσι, η πολιτική ταυτότητα προκύπτει από κοινωνικές πρακτικές, συγκεκριμένους λαούς και συγκεκριμένες θέσεις μέσω επικοινωνιακών μέσων που αρθρώνουν έναν πολιτισμό. Οι εμβληματικές φωτογραφίες εκτελούν πολλές σημαντικές λειτουργίες σε δημόσια προβολή.

Αντικατοπτρίζουν την κοινωνική γνώση και τις κυρίαρχες ιδεολογίες, διαμορφώνουν την κατανόηση συγκεκριμένων γεγονότων και περιόδων, επηρεάζουν την πολιτική δράση, τροφοδοτούν τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών και παρέχουν εικονικούς πόρους για επακόλουθη επικοινωνιακή δράση απεικονίζουν επίσης τους τρόπους με τους οποίους η οπτική επικοινωνία μπορεί να διασφαλίσει την πολιτεία παρέχοντας πόρους για σκέψη και συναίσθημα που είναι απαραίτητοι για τη συγκρότηση των ανθρώπων ως πολίτες και την παρακίνηση για ταύτιση και συμμετοχή σε συγκεκριμένες μορφές συλλογικής ζωής.

Ο πολιτικός και κοινωνικός ρόλος που διαδραματίζει η υλικότητα και οι ενσωματωμένες χειρονομίες πρέπει ακόμη να κατανοηθεί σε σχέση με την εικονικότητα. Δύο διακριτές μορφές εικόνων διαμαρτυρίας δημιουργούν διαφορετικές πολιτικές απαντήσεις. Και οι δύο απαντήσεις είναι πολιτικές, ωστόσο με διαφορετικούς τρόπους. Ενώ η «εμβληματική» εικονικότητα (“iconic” imagery) υπογραμμίζει μια φιλελεύθερη δημοκρατική πολιτική, οι εικόνες διαμαρτυρίας οι «πολιτικές» δηλαδή εικόνες αναδεικνύονται ως χώρος διαμαρτυρίας (Blaagaard, 2019). Οι δύο τρόποι δεν αλληλοαποκλείονται ούτε είναι εύκολο να αναγνωριστούν και να διαφοροποιηθούν μέσα σε μια δεδομένη εικόνα (given image). Μάλλον και οι δύο θεωρούνται τρόποι οπτικών, πολιτικών εκφράσεων που παράγουν ιδιαίτερα και διακριτά αποτελέσματα και επιδράσεις. Οι εικόνες του κινήματος των αγανακτισμένων απεικονίζουν διαμαρτυρίες που ενορχηστρώνονται από και για το κίνημα ανατροπής μιας φαύλης κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Η εμβληματικότητα των εικόνων αυτών δεν οφείλεται μόνο στην ευρεία κυκλοφορία τους και στην αναδημοσίευσή τους ή στην ιδιοποίησή τους από τα επόμενα χρονικά κινήματα. Οι χειρονομίες αντίδρασης που εμφανίζονται στις εικόνες καθώς και η σωματική τους αναπαραγωγικότητα ισοδυναμούν με πολιτικές πράξεις οπτικής αντιπαράθεσης αν και υπάγονται στον γενικό κανόνα των πολιτικών εικόνων που εμφανίζουν ένα μείγμα τόσο διαβουλευτικής εικονικότητας όσο και αγωνιστικής, ενσωματωμένης διαμαρτυρίας.

Οι επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα, χρόνους και χώρους των αγανακτισμένων, των τοπικών διαδηλώσεων, των παρελάσεων, των διαδηλώσεων των

υγειονομικών όπου η πολιτική διαμαρτυρία εμφανίσθηκε ως οπτικό υλικό με τη χειρονομία της μούντζας αποτέλεσαν διαδικασίες γίνεσθαι για κοινωνική αλλαγή και συγκρότησαν ένα χώρο εμφάνισης αυτών των κινήματων σύμφωνα με τη θεωρία του Mirzoeff (2017a). Αυτός ο χώρος εμφάνισης των χειρονομιών αντίστασης δεν ταυτίζεται με το χώρο συζήτησης κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων, όπως στην κλασική κατανόηση μιας δημόσιας σφαίρας (Habermas, 1989) ούτε ενός αγωνιστικού ή συμμετοχικού χώρου στον οποίο διεξάγονται συζητήσεις και απόψεις για εξέταση (Mouffe, 2007). Ο χώρος εμφάνισης του Mirzoeff συνιστά μια εντοπισμένη γνώση (Haraway, 1988): στηρίζεται στην τοπική κοινότητα, ενσωματώνεται στους ανθρώπους που επηρεάζονται και ενθαρρύνει συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες.

Εν κατακλείδι, ο χώρος της εμφάνισης, αφορά την δυνατότητα εμφάνισης, όχι ως αντικείμενο, που αντιπροσωπεύεται από άλλους ή συμμετέχει με τους όρους τους, αλλά ως πολιτικό, συλλογικό και κοινωνικό υποκείμενο. Οι διαδηλωτές σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έθεσαν τους δικούς τους όρους διαμαρτυρίας (πολιτικά ανορθόδοξοι ως χειρονομίες) και έγιναν πολιτικά ορατοί κυρίως μέσω της αναπαραγωγής των εικόνων της πολιτικής διαμαρτυρίας τους στο διαδίκτυο. Πέραν όμως της απλής λογικής που υποστηρίζει το δικαίωμα στην εκπροσώπηση και τη συμμετοχή, η οπτικότητα είναι επιπλέον μια αισθητική τάξη μεταξύ ανθρώπων που αποτελούνται από δομές ορατότητας και αορατότητας δημιουργώντας έτσι ένα «σύμπλεγμα οπτικότητας» (Mirzoeff, 2011).

Δεν αρκεί η κυκλοφορία και η αναπαραγωγή της εικόνας για να μπορέσουν τα οπτικά μέσα και η ορατότητα να εξυπηρετήσουν δημοκρατικούς σκοπούς σύμφωνα με τον Μιρζοεφ. Η προσβασιμότητα είναι απαραίτητο να επεκταθεί. Η οπτικότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί από το δικαίωμα της ματιάς (Mirzoeff, 2011) και να παράσχει «εναλλακτικές αναγνώσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες ρήξεις στην αντίληψή μας για τις ζωές των άλλων» (Zarzycka, 2012; Blaagaard, Mortensen, & Neumayer, 2017). Η οπτικότητα, η δυνατότητα δηλαδή να γίνεται κάποιος θεατός, ορατός υπερβαίνει την λειτουργία της όρασης περικλείοντας όλες τις αισθήσεις. Ο χώρος της εμφάνισης είναι αυτοπροσδιοριζόμενος και σε ανταγωνιστική σχέση με την κυρίαρχη οπτικότητα ή την πλειοψηφική ιδεολογία. Είναι «ένας συλλογικός τρόπος να κοιτάς, να οραματίζεσαι και να φαντάζεσαι» (Mirzoeff, 2017a). Η οπτικότητα των κινήματων της κρίσης της τελευταίας 10ετίας στην Ελλάδα ανέδειξε τις δημιουργικές δυνάμεις των αντιπολιτικών χώρων, ενεργοποίησε την αλληλεγγύη μεταξύ των κινήματων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ανέπτυξαν έναν διακρατικό χώρο εμφάνισης που θα μπορούσε, με τη σειρά του, να διαμορφώσει ένα διαφορετικό είδος πολιτικής». Η ενεργητική ανάμνηση των γεγονότων του 2011 στην πλατεία Συντάγματος παρήγαγε τον χώρο εμφάνισης ανανεώνοντάς τον και διαμορφώνοντας συνεχώς υποκειμενικότητα. Ο Braidotti «τονίζει τις βαθιές γεννητικές δυνάμεις της μνήμης ως πολιτικό έργο» (2006), ενώ ο Mirzoeff (2017a) ισχυρίζεται ότι η ενεργητική μνήμη «στέλνει μηνύματα στο μέλλον

Με τα παραδοσιακά κριτήρια, το κίνημα των "Αγανακτισμένων" φαινόταν απολίτικο. Στην πραγματικότητα αποτέλεσε ένα πρωτόγνωρο πολιτικό κίνημα που εκτινάχτηκε από την σιωπηλή πλειοψηφία των ανθρώπων που έβλεπαν ότι απειλούνται από την καταβαράθρωση

κάθε σταθερής αξίας στη ζωή τους. Στην περίπτωση του κινήματος των υγειονομικών και της διαμόρφωσης του γίνεσθαι-της μειοψηφίας, η μνήμη έπαιξε σημαντικό ρόλο. Οι κινητοποιήσεις τους αν και πολύ δυναμικές αποσιωπήθηκαν από τα επίσημα ΜΜΕ και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο έγιναν γνωστές οι συγκεντρώσεις ήταν μέσω των ομάδων του διαδικτύου. Οι αντιδρώντες υγειονομικοί που περιθωριοποιήθηκαν ως ομάδα διεκδίκησαν το δικαίωμα να φανούν, να δημιουργήσουν το δικό τους χώρο εμφάνισης χρησιμοποιώντας δικούς τους όρους και αισθητική. Μέσα από τη διαδικασία της μνήμης προέκυψαν οι δομές ένταξης και αποκλεισμού καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας αντι-μνήμων, διάσπασης πλαισίων και δημιουργίας χώρων εμφάνισης.

Βιβλιογραφία

Blaagaard, B. B. (2018). *Citizen Journalism as Conceptual Practice*. New York and London: Rowman & Littlefield.

[https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=d-PaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Blaagaard,+B.+B.+\(2018\).+Citizen+Journalism+as+Conceptual+Practice.+New+York+and+London:+Rowman+%26+Littlefield.&ots=9diFxeMkKl&sig=tmC66cf69bUYF6Zm36u5KA0XIc&redir_esc=y#v=onepage&q=Blaagaard%2C%20B.%20B.%20\(2018\).%20Citizen%20Journalism%20as%20Conceptual%20Practice.%20New%20York%20and%20London%3A%20Rowman%20%26%20Littlefield.&f=false](https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=d-PaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Blaagaard,+B.+B.+(2018).+Citizen+Journalism+as+Conceptual+Practice.+New+York+and+London:+Rowman+%26+Littlefield.&ots=9diFxeMkKl&sig=tmC66cf69bUYF6Zm36u5KA0XIc&redir_esc=y#v=onepage&q=Blaagaard%2C%20B.%20B.%20(2018).%20Citizen%20Journalism%20as%20Conceptual%20Practice.%20New%20York%20and%20London%3A%20Rowman%20%26%20Littlefield.&f=false)

Blaagaard, B. B. (2019). Picturing the political: Embodied visuality of protest imagery. In *Visual Political Communication* (pp. 247-263). Palgrave Macmillan, Cham.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-18729-3_13

Blaagaard, B., Mortensen, M., & Neumayer, C. (2017). Digital Images and Globalized Conflicts. *Media, Culture & Society*, 39(8), 1111–1121.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443717725573?casa_token=vAKc6ykWaNgAAAA%3AFB6wdHe57pnYl5bkrWVKxCRs0DsaFWSuPV3QNnz9h2MISUuJwJswcF22rIor__XoVcYs7IKupun5

Braidotti, R. (2006). *Transpositions*. Cambridge: Polity

[https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=Z3KiH4o1sUoC&oi=fnd&pg=PP5&dq=Braidotti,+R.+\(2006\).+&ots=EK0k7EIMQp&sig=tUnkhX1hZHaLZ32yV82XbjwNHfQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Braidotti%2C%20R.%20\(2006\).&f=false](https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=Z3KiH4o1sUoC&oi=fnd&pg=PP5&dq=Braidotti,+R.+(2006).+&ots=EK0k7EIMQp&sig=tUnkhX1hZHaLZ32yV82XbjwNHfQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Braidotti%2C%20R.%20(2006).&f=false)

Castells, M. (2010). Globalisation, networking, urbanisation: Reflections on the spatial dynamics of the information age. *Urban studies*, 47(13), 2737-2745.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098010377365?casa_token=007V8KTsmhA AAAA:PCNlxpMJFbXClmbxDFabEInaa32UVzvX_ZM6IyD8BTvXZFH04-gw mzUdRe02lg-vi2cWLAiBRr48

Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). Cambridge: Polity.

Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575–599.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003001201-36/situated-knowledges-donna-haraway>

Hariman, R., & Lucaites, J. L. (2002). Performing civic identity: The iconic photograph of the flag raising on Iwo Jima. *Quarterly Journal of Speech*, 88(4), 363-392. Page 30
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00335630209384385?casa_token=SVRUkaXUJGQAAAA:s5h1sgqBXiishp-9UKU4BWMrmriXsDr0Bs2csDkwEOaoaPhDf5GWBrAo8bNfNJAp4-6FrZS6E_8

Hariman, R., & Lucaites, J. L. (2007). No Caption Needed. *Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy*. Chicago, IL, and London: University of Chicago Press. Pages 29, 30, 33, 34
[https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=z0mgPvL2MSwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Hariman,+R.,+%26+Lucaites,+J.+L.+\(2007\).+No+Caption+Needed.+Iconic+Photographs,+Public+Culture,+and+Liberal+Democracy.+Chicago,+IL,+and+London:+University+of+Chicago+Press.+Pages+29,+30,+33,+34&ots=IO-XYN3tbY&sig=BufS5y4etVFTcr1sx-RQcsTF3us&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=z0mgPvL2MSwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Hariman,+R.,+%26+Lucaites,+J.+L.+(2007).+No+Caption+Needed.+Iconic+Photographs,+Public+Culture,+and+Liberal+Democracy.+Chicago,+IL,+and+London:+University+of+Chicago+Press.+Pages+29,+30,+33,+34&ots=IO-XYN3tbY&sig=BufS5y4etVFTcr1sx-RQcsTF3us&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Mirzoeff, N. (2011). *The Right to Look. A Counterhistory of Visuality*. Durham, NC, and London: Duke University Press. Page 34
https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/659354?casa_token=CGkfSRT8YpoAAAAA%3AKMhgTuTt5T0ISI7CluKaI4bjn_kSG_UvBw4aWm2FxXVOzHv6tJgTwqfxj_jfoqP_cc6IGSql6Ww

Mirzoeff, N. (2017a). *The Appearance of Black Lives Matters*. Miami, FL: Name Publications.

Mouffe, C. (2007). Artistic Activism and Agonistic Spaces. *Art & Research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods*, 1(2). Retrieved October 19, 2017, from
<http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/mouffe.html>

Zarzycka, M. (2012). Madonnas of Warfare, Angels of Poverty: Cutting Through Press Photography. *Photographies*, 5(1), 71–85
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17540763.2012.655945?casa_token=ODgCU5-2tGwAAAAA%3ApscM5Xgs4FhP0q1SgvPZ8Sc7fGgnRXEz-

ZPucQq0SkG1vmQJbUQ5aKWfjvPqrEgcXSCCh1k0d7r

Γκαβέας, Δ. (2022). «Να!»: Η ιστορία της μούντζας. Από την αρχαία Ελλάδα, στη Ρώμη, το Βυζάντιο και στους δρόμους της Αθήνας σήμερα. *KOINΩΝΙΑ*. «Να!»: Η ιστορία της μούντζας | HuffPost Greece KOINΩΝΙΑ (huffingtonpost.gr)

Κωστόπουλος, Τ. (2020 Μάιος 24). Έτσι δέθηκε το «μίσος»: Μνημονιακή προπαγάνδα και κοινωνική έκρηξη (2010 - 2011). *Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ*.
https://www.efsyn.gr/arheio/fantasma-tis-istorias/244672_etsi-dethike-misos